

The Basic Paradox – The Event

Live Text and videofeeds from keynote speakers
(Organisers' transcription of Q&A session with Dr Terence Love)

DOI: 10.5281/zenodo.19673792

It was the introduction of a new virtual conference going out live on 7 December from the Profile Intermedia 5 conference during 6 7 8 December, Messe Centrum, Bremen.

»The basic paradox« enabled the audience to participate as well as presenting several »paradox« related workshops and seminars for the profile intermedia/paradox audience.

This included live-chat, live-videoconference and live-broadcasting of pictures from Bremen and Halle/Germany via the internet.

project-partner: [Hochschule für Kunst und Design Halle](#)

Transcription of Introduction and first keynote presentation - Dr. Terry Love of Edith Cowan University

Alles so neu hier! Ist was abgestürzt?

23:04:28 steffen enters this room

23:04:49 [steffen] ich hoffe nich

23:05:55 [steffen] mom

23:05:58 steffen exits from this room

23:06:39 artemis enters this room

23:07:05 artemis exits from this room

23:07:47 steffen enters this room

23:08:59 [steffen] hab die Zeilenanzahl erhöht das war die Ursache...

23:15:23 uvl enters this room

23:16:09 [uvl] Plötzlich ist alles wieder voller Buchstaben.

23:16:27 [steffen] * steffen langweilt sich ...

23:17:04 [steffen] toll nech

23:17:27 Bremen enters this room

23:18:22 [steffen] so langsam füllt sich der Saal

23:18:39 uvl exits from this room

23:21:55 Translator enters this room

23:22:25 [steffen] moin moin

23:22:38 [Translator] Moin :-)

23:23:10 [Translator] Ist noch Zeit für eine Frage?

23:23:16 [steffen] ha, na endlich redet mal wer mit mir

23:23:30 [steffen] Klar

23:23:38 [Translator] lol, ich hab hier ein wenig Probleme mit dem Dialogfenster

23:23:55 [steffen] oha, was macht es denn ?

23:24:00 [Translator] ich bin sicher, daß mein Monitor groß genug ist

23:24:06 [Translator] also ist das Fenster irgendwie zu groß

23:24:18 [Translator] ich komm nur mit hängen und würgen an das Eingabefeld ran
23:25:05 [steffen] hm, Internet Explorer ?
23:25:18 [Translator] ja, soll ich mal mit opera probieren?
23:25:44 [steffen] Ich hab hier Mozilla - geht gut
23:26:02 [Translator] ok, ich komm gleich noch mal mit opera wieder
23:26:06 [Translator] bis gleich
23:26:14 [steffen] sollte gehen.
23:27:28 [Translator] jetzt ist es etwas besser
23:27:44 [Translator] ach, jetzt ist das neueste oben
23:28:36 [steffen] was war denn das für ein explorer ? 5.0 oder besser ?
23:28:56 [Translator] ich glaub, 5.0
23:29:42 [steffen] mal sehn was mein noti sagt - der hat auch noch sowas
23:29:56 [Translator] oki
23:31:08 [Translator] auf jeden Fall stimmt jetzt auch die Uhrzeit
23:31:59 [steffen] brauch man nich mehr auf die uhr schau ...
23:32:23 [Translator] jo
23:32:37 [Translator] Jan sagte mir etwas, daß ich irgendwas mit Flash runterladen
solle
23:33:07 [steffen] tcha, da solls was geben - aber wo ?
23:33:23 [Translator] aber was denn?
23:33:29 [steffen] Is denn kein Organisator da ?
23:33:42 [Translator] ich glaub nicht
23:34:11 artemis enters this room
23:34:27 [Translator] moin :-)
23:35:26 [Translator] hi
23:36:07 [steffen] noti will nich ins netz ... Explorer Test muss erst mal ausfallen.
23:36:31 artemis exits from this room
23:37:51 [Translator] schade
23:38:59 noti enters this room
23:39:37 [noti] aja, problem erkannt ...
23:39:47 [Translator] und?
23:40:13 [Bremen] Hallo
23:40:14 [noti] text scrollt anderstrum ...
23:40:25 [noti] geht aber auch...
23:40:26 [Translator] ja eben
23:40:39 [Translator] nur der flash
23:40:41 [noti] dummerweise ist das doch ein IE 5.5
23:41:12 [noti] ich weiss nur das unsere MMVR Leute da an etwas gebastelt haben
23:41:42 [noti] da kann natürlich auch im Bremen liegen ...
23:42:03 [Translator] das kann sein
23:42:25 [Translator] ich logg mich noch einmal für eine Viertelstunde aus und
versuche, das mit dem flash rauszufinden
23:42:35 [Translator] bin dann um 0.00 wieder da
23:42:40 [Translator] bis gleich
23:43:13 [steffen] <http://194.94.129.118/php4/flashcom/doc_hello.html>
23:43:36 [steffen] so ähnlich könnte es aussehen
23:49:42 pina enters this room
23:50:56 [steffen] salve
23:51:31 [pina] what's this all about????????????
23:51:53 [noti] hm, a chat maybe

23:52:06 [noti] but nobody is here ...
23:54:02 [pina] ab mitternacht dann???
23:54:46 [pina] sind denn noch leute auf der profile oder alle in die koje???
23:54:50 [noti] tcha weiss auch nich - es soll woht noch was flash mässiges geben
23:55:05 [noti] aber eigentlich war der chat hier vorgesehen.
23:56:00 [noti] über allen Dächern ist ruh
23:57:53 noti exits from this room
23:59:37 [steffen] also wennis in einer minute nich losgeht weiss ich auch nich ...
23:59:56 [steffen] Warscheinlich der falsche film ...
----- The messages that have been sent today start below -----
00:00:25 pina enters this room
00:00:33 [steffen] nix passiert
00:00:56 [steffen] Wohl doch die falsche seite *seufz*
00:01:31 Translator enters this room
00:01:38 [Translator] Hi
00:02:06 [steffen] na, erfolge ?
00:02:16 [pina] menno, mein rechner war wech. abgerasselt. und, was ist nu hier!?
00:02:18 [Translator] nee, leider nicht
00:02:31 [Translator] ich dachte, hier soll es ab 0.00 so richtig los gehen?
00:02:37 [steffen] wenn ich das wüsste
00:02:48 [pina] will auch so grinsegesichter machen!!!!!!
00:03:12 [steffen] na denn mach mal :)
00:03:20 [Translator]
00:03:23 [Translator] solche?
00:03:24 [steffen] ohne 'nase'
00:03:38 [steffen] Jo
00:03:59 [steffen] oder auch
00:04:04 [Translator]
00:04:08 [Translator] sehr apart
00:04:10 [pina] :bowling:
00:04:12 [Translator] öh naja
00:04:27 [Translator] now for something completely different
00:04:29 [steffen]
00:04:30 [pina] geht nich.
00:04:40 [steffen] steht in der Hilfe drin ...
00:04:44 [pina] oh, doch.
00:05:12 [steffen] auf der login seite ganz oben
00:05:14 [pina]
00:05:30 [Translator] nee, das ist bei mir unten
00:05:54 [Translator] pina, kannst Du Deine Schrift ein wenig dunkler machen?
00:06:01 [steffen] hm, wieauchimmer
00:06:04 [pina] google war schneller!
00:06:24 [pina] klaro. euer monitor so hell???
00:06:36 [Translator] ja, und meine augen so müde
00:06:38 [Translator] danke
00:06:41 [Translator]
00:06:52 [steffen] ich seh's gerade noch
00:06:55 [pina] zeit für koje. sitzt du auf der profile?
00:07:15 [steffen] aber meine Äuglein werden immer müüüüder
00:07:23 [pina] :artist:

00:07:23 [Translator] sitzen?
00:07:32 [steffen] * steffen sitzt zu Hause
00:07:45 [Translator] ich sitz am schreibtisch
00:07:57 [Translator] muß mal was probieren
00:07:57 [pina] hej, menno, wieso funktionieren diese smilies hier nicht!?
(<http://www.tag-board.com/smilies/smilies.htm>)
00:08:04 [Translator] * Translator ist müde
00:08:10 [Translator] oh, das geht hier auch
00:08:26 [steffen] Wo denn da Bremen Halle wasweissichwo
00:08:36 [pina] wie denn!!!?!?!?!?
00:08:43 [Translator] mir wurde irgendwie aber gesagt, daß hier um 0.00 eine vorstellungsrunde sei
00:08:50 [Translator] inkl. Chatregelnerklären
00:08:57 [Translator] ist das denn anders geplant nun?
00:09:00 [steffen] soo viele Smilies sind nich drin ...
00:09:08 [pina] zu meinem bett sind's nur 50 cm, ätsch!
00:09:14 [Translator] 8 m
00:09:23 [Translator] hmpf
00:09:43 [steffen] 10m *schluchz*
00:09:50 [pina] ist denn jemand im chat, derdie VOR ORT ist!?
00:09:59 [Translator] das ist ja nun total paradox
00:10:04 [Translator] nee
00:10:10 [Translator] bin in hannover
00:10:12 [steffen] ich denk mal irgendwo gibts bestimmt ne chat runde - bloss nich hier
00:10:31 [steffen] * steffen ist in Köthen
00:10:40 [Translator] wo ist denn köthen?
00:10:53 [steffen] und hat deshalb keine ahnung was in halle passiert...
00:10:54 [Translator] naja, ich kann ja einfach mal anfangen zu übersetzen *g
00:11:04 [steffen] frag lieber nich ...
00:11:16 [steffen] 35KM nördlich von Halle.
00:11:30 [Translator] uff
00:12:03 [steffen] am ende der Welt sozusagen ...
00:12:35 [pina] und wie kommt ihr hier her???
00:12:35 [steffen] Fuchs und Hase sagen sich hier halb sieben gute nacht...
00:12:44 [Translator] das ist ja schon bald
00:12:53 onlineheld enters this room
00:12:54 [Translator] ich soll eigentlich übersetzen, pina
00:12:58 jank enters this room
00:13:11 [steffen] ach ein neuer
00:13:46 [jank] viele gruesse aus bremen...ihr seid alle live auf dem beamer zu sehen... :-)
00:13:52 [steffen] wißt ihr mehr als wir ?
00:14:04 [pina] ach, von hannover aus? naja, dazu is internet ja da ... hamse dich engagiert???
00:14:08 [Translator] hallo an bremen dann
00:14:16 [jank] ich weiss alles.. frag mich...
00:14:20 [Translator] ja, pina
00:14:39 [steffen] wo bitte gehts denn hier ... zur Flash seite
00:14:50 [jank] wenn ihr uns sehen wollt... schaltet einfach den video chat dazu...

00:14:51 [pina] oh, jetzt geht's los ... denn übersetz' mal!!!!

00:15:14 [Translator] das mach ich morgen, pina

00:15:17 [pina] video chat mit 56 k modem, super idee.

00:15:21 [steffen] ähm na wie denn ?

00:15:31 [pina] dann in bremen?

00:15:43 [jank] <<http://www.basicparadox.de...>> flash player installieren version 6,.....

00:16:09 [steffen] aja... dann werd ich mal

00:16:19 [Translator] ich lad es grad runter

00:16:51 [jank] installiert den flashplayer 6... geht auf die offizielle paradoxpage... und ihr bekommt den live videochat zu sehen... halle & bremen...

00:17:07 jak enters this room

00:17:10 [steffen] seite nicht gefunden ... haste auch 'ne IP da ?

00:17:14 [pina] na, die übertragung ist nich so doll.

00:17:22 [jank] die intros sind nun vorbei... bei fragen.. wendet euch an mich...

00:17:56 [jank] wee..wee...wee...thebasicparadox.de

00:18:15 [pina] schade, dass per modem die übertragung permanent unterbrochen ist.

00:18:20 [jank] ich habe eben das "the" vergessen sorry.... :-P

00:18:23 [onlineheld] kann man die flashseite steuern? bekomme zwei zeitverzögerte sounds

00:18:35 [Translator] sorry, bin rausgefallen

00:18:46 [steffen] Übersetzungsfehler 'the' hat gefehlt ...

00:18:58 [jank] modem? wir befinden uns im 21. jahrhundert... ich bitte um warp 6 und keine modems...

00:19:06 Eng enters this room

00:19:18 [steffen] Kabelmodem

00:19:30 [jak] grüsse aus bremen an alle teilnehmender personen von basic paradox 2002

00:19:40 [steffen] oh, ein Bild *freu*

00:19:48 [pina] habe alle parr minuten standbild. und wortfetzen. kann man die performance verbessern????

00:19:58 [jank] please visit.. <<http://www.thebasicparadox.de..>> download the flash player 6... and enter the video chat.. use dsl if possible...

00:20:24 [Translator] trotz dsl hab ich bild- und texthänger

00:20:26 [steffen] ach, da is ja sogar ton

00:20:29 [jank] die performance.. hängt von der connection ab.. mit einem modem gibt es nur slow motion...

00:20:42 [jak] befinde mich live in bremen und freue mich über die teilnahme der einzelnen personen

00:21:04 [pina] not possible. unfortunately.

00:21:54 [jak] woher kommen die teilnehmenden chater?

00:21:57 [jank] es gibt ton.. bild..und später leckerbissen....

00:22:02 tlove enters this room

00:22:14 [steffen] naja, man kann ahnen was da gesagt wird

00:22:31 [steffen] bringt ihr die mir nach Hause ?

00:22:33 [pina] ich war gerade noch auf der profile, jetzt zuhause.

00:22:36 [jank] welcome mr. love.. nice to see you...

00:22:50 [tlove] Hello everyone

00:22:56 [Translator] Hell mr love

00:23:01 [Translator] o

00:23:20 [Translator] i've got to try using opera as browser again
00:23:23 [Translator] sorry
00:23:48 [jak] hallo pina! wir hat dir die pro.. gefallen?
00:24:12 [jank] hi terry ..i hope you remember me.. this is jan kurpjoweit from germany.. it's a little bit time ago since we've talked...
00:25:15 [pina] hi jak, bislang ganz gut. war auch bei der ersten, die hat mich damals sehr begeistert. mal sehen, was noch so kommt ...
00:25:30 [tlove] Hi Jan good to hear from you. I'll have to drop out for a mnute to sort my system out
00:25:43 hasdogan enters this room
00:26:02 [jak] ich
00:26:25 [jank] don't worry.. we've now 24 hours..to discuss the basic paradox.. ;-)
00:26:45 [pina] wie, du?
00:26:51 nikolaus enters this room
00:26:54 [jak] hey pina! bin live auf der pro, magst du nicht kommen?
00:26:58 mike enters this room
00:27:32 Eng exits from this room
00:27:57 [steffen] could someone turn the camera in Halle
00:28:15 [jank] please excuse me.. only for the case that some of my words are l@@king wrong somehow.. i've had the creative idea to cut my left finger yesterday...
00:28:19 [pina] ach, jak - bin doch GERADE nach hause gefahren!!!! der experimentelle kratzfilm war mir zu viel ...
00:28:32 [nikolaus] hallo kann mir einer ein gedicht aufsagen?
00:29:18 [Translator] sorry, i've got some problems using i-explorer or opera as browsers
00:29:18 [jank] ..
00:29:25 [jak] mensch pina-ist doch kein ding-kommst du?
00:29:28 [pina] nö.
00:30:03 [pina] das "nö" bezog sich auf das gedicht!!!
00:30:21 [nikolaus] was ist euer bedürfnis?
00:30:30 [jak] why not? hier tanz der bär auf den musikboxen! und?
00:31:14 [hasdogan] Hello everybody. I have 10 hours for my chat, but wanted to try now
00:31:42 [nikolaus] na also zumindest "Adventt, Advent, ein Lichtlein brennt" sollte doch einer können...
00:32:19 [nikolaus] auf, auf ihr genossen,
00:32:36 Eng enters this room
00:32:39 [hasdogan] I see that it works. Going to sleep now. Good luck!
00:32:52 hasdogan exits from this room
00:32:55 [Translator] same to you
00:32:58 [nikolaus] why sleep???
00:33:05 [pina] jak - MORGEN wird auch noch auf den boxen getanzt! heut is' schicht!!!!
00:33:24 [nikolaus] have fun, dont sleep
00:33:25 [steffen] hehe, kristallklarer ton aus Halle
00:33:35 [jank] you're going now? don't go.. you'll miss the best
00:34:01 [pina] halle an der saaaaaleeee ...
00:34:42 Eng exits from this room
00:34:56 [jak] schade pina, wäre sicherlich recht amüsant
00:35:28 [pina] wiiiiisooooo????

00:36:34 [jank] pina hast du cola da?
00:36:50 [jak] hej gulay. everybody here is happy to see your name on the list! (here is detlef)
00:37:07 [pina] neee wieso???
00:37:52 [pina] seid ihr am verdursten auf der profile???
00:38:17 [jak] ja
00:38:32 mike exits from this room
00:39:25 [jak] jak is grad mal für kleine jungs
00:39:55 [pina] so, gute nacht! viel spaß noch! meine verbindung ist leider zu schlecht, um den worten folgen zu können. schade. DSL ist eine meiner nächsten investitionen! viel spaß noch!!!!
00:40:09 [steffen] aber nich so laut
00:40:15 [jank] moment..
00:40:51 [jank] der videochat ist sekundär.. der textchat dürfte gleich nach den intros starten
00:41:03 [jak] pina bleib. jak will noch was von dir.
00:41:27 [jank] pina.. deine teilnahme ist dringend gewünscht...
00:41:37 [steffen] ups, gleich wirts voll ...
00:41:50 [pina] hm.
00:41:59 [jank] ich sage auch gerne ein gedicht auf..
00:42:03 [Translator] so sieht es aus
00:42:15 uvl enters this room
00:43:02 [jak] pina. wirklich. jak hat mir aufgetragen, dich zu halten...
00:43:27 [uvl] test
00:43:34 Jens enters this room
00:43:41 [steffen] test bestanden
00:43:51 [pina] nun, bin noch dagedicht ... ich suche schon, finde aber keinen gedichtband. oder wolltest du selbst dichten???
00:44:28 [pina] leider ist mein ton jetzt ganz weg ...
00:44:29 [jank] ich dichte...
00:44:39 [pina]
00:45:06 [jank] du kannst auch gerne dichten... aber jan dichtet just...
00:45:47 [jak] pina! magst du unseren jan?
00:45:53 [pina] lass uns abwechselnd dichten! es war einmal ein jak ...
00:46:15 uvl exits from this room
00:46:16 [pina] ... das ...
00:46:40 [jak] der war sicherlich kein wack...
00:47:09 [pina] ... gerne huckepack ...
00:47:19 [pina] wack????
00:47:19 [jak] sorry, wrack
00:47:59 [pina] heut auf der profile ...
00:48:24 [jak] der pinas schulter pack....
00:48:35 [jank] terry... where are you exactly now?
00:48:57 Jens exits from this room
00:49:20 [pina] ... gab's ziemlich viele stile!
00:49:27 sepp enters this room
00:49:41 sepp exits from this room
00:50:03 [jak] drum bat der jak die pina..
00:50:33 Jens enters this room
00:50:38 sepp enters this room

00:50:54 [pina] hä? reimt sich das???

00:51:22 [pina] oh, da ist einer vom anderen ende der welt - mit tageslicht!!!?!?!?!??

00:52:10 [jank] what you see... is dr. terry love..

00:52:14 übersetzer enters this room

00:52:25 pina exits from this room

00:52:28 [jank] nice to see you mr. love

00:52:43 A.Sollwede enters this room

00:52:59 Translator exits from this room

00:53:04 A.Sollwede exits from this room

00:53:16 pina enters this room

00:53:29 uvl enters this room

00:53:48 Heidrun enters this room

00:54:08 [pina] hallo, heidrun!

00:54:15 Nita enters this room

00:54:27 [Heidrun] Hallo pina, bin translator außer dienst

00:54:42 [pina] aus der box?

00:58:20 [sepp] dumdidumdumdidum

00:58:27 uvl exits from this room

00:58:43 uvl enters this room

00:58:47 jak enters this room

00:59:27 pina exits from this room

01:00:00 [jak] dan-bist du bereites an bord?

01:00:43 [Bremen] Please Terry: Refresh your browser and log-in again

01:00:52 [Bremen] .

01:02:01 [jank] pina ist wieder da.. aber immer noch ohne cola..

01:02:05 [nikolaus] guckguck

01:02:05 sepp exits from this room

01:02:15 [pina] na, heidrun - noch da? no reaction?

01:02:41 [Heidrun] still here - watching and waiting

01:02:49 steffen enters this room

01:02:52 [Nita] eigentlich sollte ja jetzt der Videochat anfangen...

01:03:10 [übersetzer] sag mal jemand wann es los geht

01:03:15 [Nita] oder ist das nur ein gerücht?

01:03:36 [jank] If ifs and ands were pots and pans, there'd be no need for thinker

01:04:15 [jank] der videochat wird jede sekunde starten....

01:04:27 [pina] good nite, folks ... it's time for me to hit the sack!

01:04:53 [jank] pina nicht vergessen...

01:05:08 [Nita] should we better speak english here

01:05:13 [steffen] the TV is online again *freu*

01:05:27 [Heidrun] is it?

01:05:43 [Nita] it is

01:05:48 [jank] ist hier die profile party... und bring bitte die cola mit.. für die pinacolada

01:06:00 [jank] the videochat starts now...

01:06:29 [jank] english is prefered...but not necessary...

01:08:30 [nikolaus] na, was macht das design

01:08:56 [Nita] es wiederhallt

01:09:45 [uvl] das echo ist bereits verklungen, würde ich sagen

01:10:07 [Nita] schade

01:10:46 funke enters this room

01:10:57 [\[jank\]](#) we need a better connection...

01:11:21 buschle enters this room

01:11:54 dg enters this room

01:12:06 [\[steffen\]](#) that's true

01:12:46 buschle exits from this room

01:13:00 [\[Nita\]](#) hello houston...

01:13:32 [\[dg\]](#) nabend! hello! grüß gott!

01:13:34 buschle enters this room

01:13:34 [\[steffen\]](#) Houston wir habe ein problem

01:14:03 [\[Nita\]](#) grasias di

01:14:39 [\[Nita\]](#) vielleicht sollten wir hier schon mal mit der Diskussion anfangen...

01:15:04 [\[jak\]](#) hallo dan!

01:15:14 [\[dg\]](#) ja sag a mal, ok! wie ist deine these!

01:15:28 [\[dg\]](#) hey jake!

01:15:42 [\[Nita\]](#) here they come

01:15:45 [\[jank\]](#) well ... ken friedman (i guess) said .. the "design" (specially those interface design) is better now than 10 years ago... i'd like to say..that this is an good exeample....that this is not the case.. ;-)

01:16:05 [\[jak\]](#) na junge, wir haben gerade ein paar problemchen vor ort

01:16:12 [\[Nita\]](#) out of the Videochat directly here to us

01:16:25 halle enters this room

01:16:39 [\[übersetzer\]](#) shall we translate

01:16:51 [\[uvl\]](#) the "designs" might be better but for the "design" this isn't true

01:17:44 [\[Heidrun\]](#) übersetzer, ich glaube, du stehst grad vor demselben problem, das ich morgen haben werde

01:17:47 [\[dg\]](#) das fenster hier auf meinem schirm ist auch anstrengend. analoge leitung genügt dem system nicht, hab ständig unterbrechungen im bild..

01:18:10 [\[Bremen\]](#) hello terry, this is jonas

01:18:25 [\[tlove\]](#) Hello everyone

01:18:37 [\[tlove\]](#) hi Jonas

01:18:44 [\[dg\]](#) hi!

01:18:56 halle2 enters this room

01:19:00 [\[jak\]](#) dg- wie gesagt - haben gerade technische probleme mit der leitung nach australien

01:19:02 [\[Jens\]](#) Hi!

01:19:07 [\[dg\]](#) whats up there?

01:19:20 [\[Bremen\]](#) hi terry, lets go to the next question: can you give a summary regarding your position to design foundations

01:19:43 [\[tlove\]](#) Do you want to ask any of the interview questions here, Jonas?

01:19:50 [\[Jens\]](#) Also laßt uns mal ueber die Themen reden

01:19:59 groh enters this room

01:21:00 [\[übersetzer\]](#) hi terry kannst du mir einen überblick über deine Grundsätzlichen Ansichten zum Design geben

01:21:09 [\[Bremen\]](#) yes, lets start with question 2

01:21:13 [\[Jens\]](#) what is the neurophysiologic view on design paradox?

01:21:36 groh exits from this room

01:21:55 [\[Bremen\]](#) what about translation?

01:22:04 [\[tlove\]](#) I'm interested in basic concepts that make sense with the concepts of other - more estabished -disciplines. Though I'm very aware that making sense out of designing as a human activity will likely suggest changes to theories of other

disciplines

01:22:23 groh enters this room

01:22:36 [jank] dan-ich glaub ich mach mal feierabend! ok

01:22:45 [übersetzer] Was ist die neurophysikalische Sicht auf Design Paradox

01:23:11 steffen exits from this room

01:23:47 [Bremen] we should have a dialogue here

01:24:04 [Bremen] the first part is an interview

01:24:07 [Heidrun] going to bed now, good luck to all of you, hope to see you at 9.00 o'clock in the morning

01:24:15 [tlove] On the neurophysiological side, I'm suggesting that design theory benefits from separating internal aspects (what I use the term 'designing' for) and external aspects - which I, in line with many others use 'design process'.

01:24:32 Bremen2 enters this room

01:25:01 Bremen2 exits from this room

01:25:17 rosan enters this room

01:25:23 [Bremen] why do you think that designing, the understanding of designing benefits from neurophysiology?

01:25:56 [rosan] hi everyone

01:26:05 halle3 enters this room

01:26:41 Gast enters this room

01:26:57 [Bremen] terry, isn't a kind of reductionism?

01:27:05 [tlove] I suggest that a simplifying concept is to the idea of a human internal process 'designing' that is at a similar primary level to 'thinking' and 'feeling'. That this is a useful start for building theory. The psycho neuro-physiological stuff contributes here.

01:27:33 [tlove] Hi Rosan,

01:28:24 [Bremen] thinking, feeling, designing, this is the whole of human life. you are aiming at a theory of everything?

01:28:25 [übersetzer] Auf der neurophysikalische Theorie davon profitiert wenn man interne und externe Aspekte von einander trennt, was ich Design prozess nenne

01:29:19 [tlove] No, I don't see it as a reductionism. Rather, its starting to question, at a deep level, the very well established theory positions from which the idea of reductionism is coined

01:29:40 [übersetzer] Warum glaubst Du das Design bzw. das Verständniss von der Neurophysiologie profitiert

01:30:30 [übersetzer] Ist das nicht eine übertriebene Reduktion?

01:30:42 [Bremen] which level are you thinking of?

01:30:58 [tlove] Currently, design theory is a serious mess. Designing involves lots of human internal and external activities - so naturally to build good foundations for design theories, these things have to be addressed

01:31:06 [Bremen] atomic, quantum?

01:31:30 [jank] mich würde interessieren.. wo genau im gehirn es beginnt und wo es anfängt... würde die antwort tatsächlich zwischen hypothalamus und neurotransmitter liegen ...

01:31:41 Nita exits from this room

01:32:17 [jank] dann dürfte es wohl noch ein wenig dauern bis wir "klare" antworten auf unsere fragen bekommen....

01:32:28 rahe enters this room

01:33:01 [Bremen] why do you think that going to "deeper" levels brings deeper insight?

01:33:19 [tlove] This is an unusual moment in human history. To this point for 4-5000 years we have had to try to make theories about human activities by looking at the externals. A bit like trying to work out the code for a word processing software program by looking at the documents someone has written using the

01:34:08 [übersetzer] Ich schlage vor das ein vereinfachendes Konzept betreff der Theorie " eines menschlichen internen Prozesses welcher sich auf einer ersten Stufe von Denken und Fühlen befindet. Das ist ein guter Start für eine Theorie.

01:34:25 [tlove] program. The big change is that for the first time in human history we are string to be able to look more directly at the internal processes. To start to use this new knowledge is only as reductionsit as humans are intrinsically deterministic.

01:35:34 [tlove] Deeper levels. Mmm. The aim at this point is to try to sort out which sorts of core concepts are useful for building a theory-basis for understanding the human activity of designing.

01:36:08 [rahe] just wanted to check if you solved the problem...good chat!

01:36:17 rahe exits from this room

01:36:43 [tlove] Bye Rahe!

01:36:51 [Bremen] which level are you aiming at? each level works with different models, languages, theories

01:37:24 [Bremen] why do you think that these models are easier to decipher than the phenomenal level?

01:37:44 [Bremen] how to "read" an MRT-Image?

01:38:13 [Bremen] do you hope to find a "style neuron"?

01:38:56 [übersetzer] Nein in diesem Punkt muss ich dir widersprechen, ich sehe es nicht als eine vereinfachung. Vielmehr fragt es auf einer tieferen Ebene die etablierten theoretischen Positionen von denen die Idee der Reduktion kommt,ung.

01:39:11 anton enters this room

01:39:30 [tlove] I've spent twenty years looking at building design theory in terms of integrating across the levels. I'm now beginning to feel that the solution lies in making choosing clear definitions of key terms. Not 'what is design' bu rather 'What is the epistenmologically best use to which we can define the

01:40:58 [Bremen] interrupt: terry, please switch to red, translator switch to green

01:41:12 [tlove] Phenominiological analysis is interesting. In theory (!) it should be able to encompass many of the necessary concepts. In practice, it presents many problems for building generalisable theory that is of easy use by others. It also doesn't have the scope to address many key issues.

01:41:32 [tlove] Switch to red?

01:42:00 [Bremen] in the box at the bottom right

01:42:37 [tlove] fMRT is simply a tool - not of direct interst in building theory.

01:43:36 [Bremen] but you have to interpret MRT images just as you have to interpret phenomena

01:44:13 [tlove] The new kinds of theory that are emerging are perhaps best sketched out in Anthony Damasio's works in 1994 and 2000. These look at the underlying human processes that underpin how we use feelings in our agency

01:44:38 [übersetzer] zur zeit herrscht eine grundsatzliche unordnung.im design stecken eine menge interner und externer menschlicher aktivitaeten, also um eine gute grundlage fuer d4esingtheorien zu schaffen, muss man sich am menschen orientieren.

01:45:51 [Bremen] can we slow down so that the translator can keep pace?

01:46:08 [tlove] What is a 'style neuron'?

01:46:44 Nita enters this room

01:46:50 [tlove] Sure we can slow down, My fingers are hurting!

01:47:33 **[Bremen]** it is the neuron where style aspects are processed in the brain. you pretend to gain insight in these processes by observing the brain

01:48:22 **[übersetzer]** dies ist ein ungewöhnlicher punkt der menschlichen entwicklung. 4-5000 jahre musste der mensch bei seinen theorien auf externe dinge eingehen.

01:48:35 christian enters this room

01:51:10 **[rosan]** jonas: can i join in or should i wait for the interview is over?

01:51:15 **[tlove]** Mmm, 'style neuron' is a bit simple. There are a lot of highly interlinked processes, mainly associated with feelings, that are involved in even the simplest human action like thinking to draw a single line of a particular style.

01:51:25 **[Bremen]** terry, I think there are ever new black boxes showing up

01:52:03 **[übersetzer]** der große wandel in der menschlichen entwicklung ist, daß wir in der lage sind, sehr direkt die internen prozesse zu beobachten. das jetzt zu benutzen ist nur soweit vereinfachend, wie der mensch instinktiv deterministisch ist.

01:52:40 **[Bremen]** translator, are we too fast???

01:52:53 anton exits from this room

01:52:59 **[Bremen]** translator, please switch to green

01:53:13 st1515 enters this room

01:53:18 buschle exits from this room

01:53:33 **[übersetzer]** nur ein wenig. besser so?

01:53:51 **[tlove]** Only if you want to sat with the 'old' epistemology foundaions that theorise about human actions on the basis of conceptions only based on external observatins. Time for a change. We are humans and we function - doesn't have to be magic.

01:54:57 christian2 enters this room

01:55:08 **[übersetzer]** fangen wir neu an?

01:55:53 **[Bremen]** translator: ja, jetzt

01:56:48 **[christian]** test

01:58:05 **[übersetzer]** Nur wenn Du davon ausgehst das die alte gesellschaften,welche die theorien auf der basis von externen Beobachtung. Zeit fuer einen Wandel, wir sind Menschen und wir funktionieren.

01:58:28 **[übersetzer]** Muss keine Zauberei seien.

01:59:14 **[Bremen]** do you think that crossing the skin from external to internal observations changes to a new epistemological category

01:59:23 henk enters this room

01:59:30 **[Bremen]** an insight from inside?

02:00:49 **[christian]** mit der Festlegung, was interne Prozesse sind , hätten wir ja auch bereits den ersten Akt des bezeichnen erledigt, ich meine wie soll sichdas mit den 4-5000 Jahren beobachtung externer dinge verhalten wenn ich vom Einzelnen spreche (jenseits von Ontogenese

02:01:44 **[übersetzer]** Denken Sie das ein wechsel der Perspektive von der auesseren zur inneren Betrachtung ein wechsel zu eineer neuen epistemologischen Ansicht fuehrt

02:01:51 Nita exits from this room

02:02:16 **[übersetzer]** Ein einblick von innen?

02:06:05 **[übersetzer]** by setting a definition of internal processes we already finished the discription. How to understand about 4500 years of external observations while thinking about the individual?

02:06:07 **[Bremen]** after this difficult start I would like to open the general debate. Siegfriedm what do you think?

02:06:33 [\[Bremen\]](#) Siegfried Maser, sorry

02:06:44 [\[tlove\]](#) Being able to get a better idea of the internal processes is helpful to clarifying many issues that we've made up concepts to try to make sense of over the years. - concepts like knowledge', 'meaning', 'style'

02:07:01 aravena enters this room

02:07:20 [\[übersetzer\]](#) Nach diesem schwiegem Anfang mochte ich gerne eine Grundsatzliche Diskussion eroeffnen.

02:08:20 [\[tlove\]](#) Hi Übersetzer - great question - to the core of the problem

02:08:21 matz enters this room

02:08:28 dg enters this room

02:08:56 [\[übersetzer\]](#) In der Lage zu seien eine genaue Vorstellung der internen Prozesse ist hilfreich um viele Aspekte klarer zu sehen.

02:09:40 buschle exits from this room

02:09:43 [\[dg\]](#) jak??

02:10:28 [\[übersetzer\]](#) Das wir klare Konzepte erdacht haben um ueber die yahre einen Sinn zu finden -Konzepte als Wissen, Bedeutung,Style

02:10:38 mab enters this room

02:10:40 [\[aravena\]](#) hi to all from brazil!

02:10:54 [\[tlove\]](#) Mm in all of this I feel its very very important to kep separate 'reductionism' and 'biological determinism'

02:11:06 [\[übersetzer\]](#) Gruss aus Brasilien

02:11:39 [\[rosan\]](#) hi terry, you said in your article that 'research into designs# can be the topics of investigation within existing traditional disciplines. But isn't it the same can be said of 'research into creating designs'?

02:12:22 [\[übersetzer\]](#) Bei all diesen finde ich es sehr wichtig zwischen Reduktionismus und biologischen Determinismus zu unterscheiden.

02:13:12 st1515 exits from this room

02:14:53 matz exits from this room

02:15:03 [\[übersetzer\]](#) hi terry, du sagst in deinem artikel sagtest du, daß forschung im bereich design auch die überschrift von forschung in den traditionellen disziplinen sein kann, aber ist es nicht das gleiche wie "research into creating designs."

02:16:31 [\[tlove\]](#) Hi Rosan, I feel that tradiotnal disciplines are limited in the scope of what they can address in building theory about designing (human non-routine activity leading to the devising of a plan) There is room for a specific field of Design Research' that doesn't overlap with them

02:17:28 [\[Bremen\]](#) übersetzer: bitte, bitte, bitte wähle ein dunkleres, nicht augenzerstörendes Grün! Danke!

02:19:22 [\[übersetzer\]](#) hi rosan, ich denke, daß die traditionellen disziplinen nicht ausreichen und es so genügend raum für eine eigene designforschung gibt, die sich auch nicht mit den anderen disziplinen ueberschneidet

02:19:30 [\[aravena\]](#) terry, what kinds of limitations are you talking about?

02:19:39 [\[rosan\]](#) but a topic can be studied under different fields, through different lens; doesn't what distinguish a field is a particular view on interpreting and interacting with the world that leads to a particular body of knowledge?

02:20:07 [\[übersetzer\]](#) terry, ueber was fuer einschraenkungen redet ihr?

02:22:26 [\[übersetzer\]](#) aber das thema kann ja auch aus unterschiedlichen perspektiven erforscht werden. ist es nicht so, dass die spezielle sicht und interpretation mit der welt zu einer grunderkentniss fuehrt?

02:22:34 [\[jank\]](#) wenn wir die antwort für das "creating" designs finden würden... dinden wir dann dort auch die antwort auf das "destroying" of design....??? why do i

destroy my own design's????

02:23:53 [[übersetzer](#)] if we found the answer for "creating design" doesn't it automatically lead to the knowledge of how to destroy design?

02:24:03 [[jank](#)] i'm sure that the answer of creating designs is a neuro answer.. this is somehow very logical...

02:24:58 [[übersetzer](#)] ich bin mir sicher, dass die antwort auf die frage um "creating designs" eine neuro antwort ist.

02:25:54 [[tlove](#)] Hi Aravena, I'm simply pointing to the fact that theoretical perspectives and methods such as phenomenological analysis are tools and as such have a limited repertoire. Some things can be addressed by them and some things not. Even then, they bring a particular viewpoint with its slant.

02:27:54 [[übersetzer](#)] hi aravena, ich glaube einfach, dass der fakt einer theoretischen perspektive und methode, wie zb. die untersuchung der phänomene, werkzeuge sind und als solche beschränkt. manches kann mit ihnen erklärt werden, manches aber auch nicht.

02:28:36 [[übersetzer](#)] sogar, wenn sie eine gewisse tendenz beinhalten

02:29:30 [[Bremen](#)] terry, is it easier to interpret an MRT image than a designer' behaviour?

02:30:24 [[übersetzer](#)] terry, ist es einfacher ein MRT image zu interpretieren, als das benehmen eines designers?

02:31:25 [[Bremen](#)] hallo halle, mischt euch doch endlich mal ein!!!

02:31:31 [[aravena](#)] well, terry I think that from phenomenology design become a little more deep than others viewpoints (as science, for example)

02:31:44 Jens exits from this room

02:31:56 buschle enters this room

02:32:51 [[übersetzer](#)] also terry, ich denke, dass vom vom phänomen abhängige design eine fundiertere ansicht kommt, als von jeder anderen.

02:33:09 [[tlove](#)] Interpreting a designer's behavior requires a sound theory base. So far we've presumed and assumed that everyday or social paradigms of analysis have been fine for analysing designers behaviour with the intent of improving designed outcomes. I am suggesting that this now needs to be problematised.

02:34:27 fatma enters this room

02:35:07 [[rosan](#)] sure, it needs to be problematized, terry, but from which point of view?

02:35:32 [[tlove](#)] In problematising ways of looking at designer behavior, it starts to present some serious difficulties - especially in building coherent theory that includes internalised aspects of feelings - important in designing.

02:35:49 [[tlove](#)] Hi Aravena,

02:36:16 [[aravena](#)] hi terry

02:37:15 [[übersetzer](#)] das interpretieren des verhaltens eines designers erfordert ein großes theoretisches wissen. soweit wir annehmen das alltägliche oder soziale paradigm der analyse ausreichen, wenn man annimmt, dass das ziel des designers eine verbesserung der ergebnisse ist.

02:37:41 [[übersetzer](#)] sicher muss das thematisiert werden, aber aus wessen sicht?

02:38:06 [[tlove](#)] Oops, Hi Aravena, I tried with phenomenology to bridge engineering, social, environmental and thical explanatins of designing. I found it wasn't sufficient - and doesn't really offer good means of making theory that is broadly useful. As a tool for exploration it was better than for making good th

02:39:25 [[tlove](#)] I agree Science is insufficient - it specifically precludes subjective perception and experiences. I found that simple post-positivist was the most helpful

02:40:07 [aravena] ok, now I could understand you...

02:40:18 [übersetzer] durch die thematisierung des ziels eines designers, werden ein paar grundlegende probleme angerissen - insbesondere beim schaffen gültiger theorien, die sich mit gefuehlen beschaeftigen, welche wichtig sind

02:40:30 [rosan] terry, are you seeing phenomenology as a METHOD or a VIEW?

02:40:54 [aravena] you are going to explain design throughtout a post-positivist approach... I'm wrong?

02:41:45 [tlove] Hi Rosan, As a tool. It offers some methodic structures and it requires a specific place to view phenomena.

02:42:23 [aravena] like the paper of Coyne et al, right?

02:43:02 [mab] ...hab' nichts gesagt und geh' trotzdem schlafen...cu

02:43:45 [tlove] Hi Aravena, More that I found post positivist (a la Popper) was a useful theory fram in which to locate many other methodics and theory structures. It doesn't do everything. . .

02:44:21 [aravena] ok...

02:44:30 [tlove] which paper of Coyen et al.

02:44:31 [übersetzer] hi aravena, ich versuchte soziale, umweltliche und thical erklærungen von design miteinander zu verbinden. das war nicht zufriedenstellend und es lieferte keine wesentlichen erkenntnisse für das schaffen einer theorie. als ein werkzeug fuer erkundungen war es besser, als um etwas neues zu erschaffe

02:47:41 Gast exits from this room

02:47:51 [übersetzer] tich stimme zu. wissenschaft ist uneffizient, sie schliesst speziell subjektive erfahrungen und precludes aus.

02:48:10 [übersetzer] ok, jetzt verstehe ich.

02:48:20 [aravena] ummmmmmm... device's phenomenology (a study of electronic drawing board)

02:48:45 [übersetzer] terry, betrachtest du erscheinungen als methode oder als sichtweise?

02:49:33 [übersetzer] du erklarst design durch nachtraegliche erkenntnisse?

02:50:57 [aravena] in this paper there is a phenomenological "analysis", but I think phenomenology is very rich as a view, not as a tool

02:51:13 [übersetzer] hi rosan, als ein werkzeug unterscheidet es einige methodische strukturen und es bedarf eines speziellen blickpunktes für erscheinungen.

02:51:27 [tlove] Rescuing CAD from Rationalism might be the paper?

02:51:42 [übersetzer] wie die schrift von Coyne?

02:52:53 [aravena] The 2002' Special issues on Philosophy of Design...

02:53:09 [übersetzer] hi aravena, dieses system war ein sinnvoller theoretischer rahmen, der die möglichkeit bot, andere methoden und strukturen einzubauen. von sich aus geschieht nichts.

02:53:13 nikolaus exits from this room

02:53:22 [aravena] from Design Studies Journal (Gall guest editor)

02:53:38 [übersetzer] welche schrift von Coyen?

02:54:09 [rosan] terry, do you think that to ground design theory on research into human psycho-neuro-physiological processes BY ITSELF distinguish design as a field?

02:57:03 [übersetzer] terry, denkst du nicht, dass die fundamentale designtheorie, welche auf den physio neuro und psycholog. prozessen basiert, design als einen eigenstaendigen bereich nicht wiederlegt?

02:59:28 [tlove] Rosan, I think that doing some careful work on defintions is the first thing. I'm suggesting defining 'designing' in a particular way that separates it from

design process. That way, we can look at what happens inside humans separate from the social and other analyses.

03:00:56 [aravena] but, how could we to separate designing from their own process? Do you think that is possible?

03:01:12 [tlove] The psycho-neuro-physiological stuff is needed for the first - it does also have some implications for the second - particularly if a mediated systemic view is taken of how humans interact.

03:01:40 [aravena] there is not a human separate from their lived world... that is phenomenology

03:03:20 [tlove] Aravena, I suggest defining 'designing' as an internal human activity similar to but different from thinking and feeling. 'Design process' can be regarded as any process that includes at least one individual act of 'designing' -alongside other activities such as perceiving or drawing or communicating

03:04:17 [übersetzer] Rosan, Ich denke das man als erstes eine genaue Definition erarbeiten muss. Ich schlage vor design separat vom designprozess zusehen, auf diese Weise können wir betrachten was im menschen vorgeht ohne die soziale analyse zu berücksichtigen.

03:04:19 [Bremen] terry, couldn't you just simply give us an example of what you mean by all this, I mean, a concrete, "Touchable§ Casus?"

03:04:52 [übersetzer] aber wie können wir Design vom process als solchen trennen?

03:06:21 [Bremen] What is your utopian fantasy? how would this connection "Neuroscience-Design" work if it worked?

03:07:06 [aravena] I Think you need some ground for that, and this ground put the human as having separate internal and external states...

03:07:42 [aravena] may anything a little more rational... like cognitive sciences

03:08:25 [übersetzer] Der psycho neuro und physiologische Kram wird als erstes gebraucht, es hat einige Bezüge. Zweitens wenn eine medialer systematische Blick darauf geworfen wird wie menschen miteinander Umgehen.

03:08:38 [rosan] but terry, isn't your proposed approach to define design, another discourse - another scientific view on design rather than a design view?

03:10:23 [übersetzer] Aravena Ich schlage vor designen als einen Begriff zu definieren der ähnlich innerer menschlicher Bewegungen, aber anders als Denken und Fühlen.

03:11:28 [Bremen] terry, if you are right, how would designing work in 100 years?

03:11:50 [übersetzer] der designprozess kann als Prozess angesehen werden, der zumindest eine individuelle handlung des Designers beinhaltet.

03:12:49 [übersetzer] Terry,könntest Du uns ein Beispiel dafür geben, wovon genau du sprichst.

03:14:12 [übersetzer] Was ist deine utopische Vorstellung ? Wie würde diese Beziehung, Neurowissenschaft-Design funktionieren?

03:14:34 [tlove] One of the problems with designers as theorists is that they are good at devising new things. What is needed in terms of building a coherent theory foundation for a field of design research and theory making is some careful choice about which definitions are best in epistemological terms

03:15:17 [tlove] This is especially important to make theories of designing comport well with theories of other disciplines.

03:16:36 [aravena] I agree with you Terry, but I think you have an epistemological choice, that is not consensual for building a coherent theory of design

03:16:45 [übersetzer] Ich denke denke du brauchst eine gemeinsame Basis dafür, Du tust so als wären interne und externe menschliche Ansichten trennbar.

03:17:26 [tlove] Mmm Touchable, concrete, utopian, fantasy of design in 100 years? My perspective is that designing, devising plans to change the future, is a core human activity. I guess we'll keep on doing it! I thought we were talking theory making.

03:18:10 [übersetzer] Etwas fundierteres wie kognitive Wissenschaft zum Beispiel.

03:19:29 [aravena] but is your choice, and I will be alert for your very rich comments on theory

03:19:33 [rosan] aravena - could you rephrase your last point please?

03:19:35 [übersetzer] Aber Terry ist es nicht deine Absicht, Design als weiteren Diskurs, wissenschaftlichen Blick zu definieren.

03:19:50 [Bremen] if everything remains as it is, your theory is just for fun?

03:20:27 [übersetzer] Terry, wenn Du recht hast, wie sieht das designen in 100 Jahren aus

03:20:57 [aravena] It's a little late for me and I hope meet you today night...

03:21:40 [tlove] Good night Aravena. Many thanks for your insightful comments and questions.

03:21:41 [übersetzer] Eines der Probleme, mit Designern als Theoretiker ist das sie gut darin sind sich neue Dinge auszudenken.

03:22:13 [aravena] and a hope a high level debate not just ironies (do you heard Bremen)...

03:24:06 [tlove] Bremen, a key issue for many nations is social and economic development. That is directly affected by design infrastructure that improves the efficiency and effectiveness of the way that designs are produced. Improving design theory foundations is part of the support for improving design infrastruc

03:24:09 [Bremen] a high level debate would require a high level neuro physiologist

03:24:29 [übersetzer] Was wir brauchen, um eine zusammenhängende Gesellschaft für eine Sparte der design Forschung und Theorie ist eine sorgfältige Auswahl der Definitionen.

03:25:27 [übersetzer] Das ist ganz besonders Wichtig wenn man einen austausch mit anderen Wissenschaften haben will.

03:25:54 [tlove] Its late. I must take a break. Many thanks to everyone. I have very much enjoyed the debate and interview. Look forward to participating later.

03:26:25 [Bremen] bye terry - thanks - jonas

03:27:00 [übersetzer] Terry ich stimme dir zu, aber ich denke du hast eine Auswahl getroffen die es nicht zulässt eine gemeinsame Designtheorie aufzustellen.

03:27:01 [aravena] rosan, I think that to build a theory or ground of design it is not necessary to use any separation between subject and object, for my this is a epistemological choice, not a true ground. When terry talk about internal and external activities it is clear for me that there is a choice the puts...

03:27:02 [rosan] thanks terri and others, i enjoyed it too.

03:27:59 MichaS enters this room

03:28:11 [aravena] subject and object distant one from others

03:29:07 [tlove] Bye!!

03:29:15 [aravena] I did't separate subjects and objects, so Who separates them? just a epistemological choice

03:29:39 [aravena] (sorry by my english)

03:30:49 [rosan] aravena, i wasn't thinking about separating subject from object, i am interested in establishing a ground of design from a design perspective.

03:30:52 [übersetzer] Anschauliche Vorstellung von Design in hundert Jahren? meiner Meinung nach ist es ein wesenszug des Menschen alles ständig neu zu erdenken, wovon ich annehme das es auch so bleiben wird und deshalb werden wir

sehen.

03:31:33 [rosan] see ya mate.

03:32:01 [aravena] ok , I think this would be possible from phenomenology, because design is envolved in the core of this philosophy.

03:32:37 [aravena] bye friends

03:33:11 [rosan] aravena - could you introduce yourself. we are curious.

03:34:23 [aravena] <<http://www.pro.ufjf.br/aravena>>

03:35:05 [rosan] we thank you very much for your participation.

03:35:17 groeg enters this room

03:36:21 [aravena] I thank you for this very important effort (paradox)!

03:36:37 [übersetzer] Bremen, eines der wichtigsten Streitpunkte von Staaten ist der soziale und ökonomische Fortschritt. dieser wird direkt beeinflusst von der Designinfrastruktur, die die Effektivität der Designproduktion verbessert.

03:36:44 [groeg] * groeg reads

03:37:48 [übersetzer] Die Verbesserung der Designtheoriegesellschaft ist Teil der Verbesserung der Designinfrastruktur.

03:39:52 [übersetzer] Es ist spät, ich brauche eine pause. vielen dank an alle! ich habe die debatte sehr genossen und freue mich auf eine spätere teilnahme.

03:40:40 [aravena] Well, I have to sleep... it is night here

03:40:54 [aravena] Bye

03:41:15 [aravena] I went!!!

03:41:52 [übersetzer] danke terry, ich denke, dass es um eine designtheorie begründen, nicht nötig ist, zwischen subjekt und objekt zu differenzieren

03:46:37 [übersetzer] Ist es vorbei?

03:48:52 übersetzer exits from this room

03:48:57 [Bremen] übersetzer: finem fac! stop! hör auf! war ja schon ganz gut. bis später...

03:49:35 artbsnss enters this room

03:50:02 henk exits from this room

03:51:37 artbsnss exits from this room

03:53:46 MichaS exits from this room

Clipped – next Keynote